

PYRROPHYTALARNING TAVSIFI, AHAMIYATI VA TUZULISHI

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi talabasi

Pozilova Muazzamxon

Ilmiy rahbar: dosent **Tojiboyev Murodali Umaraliyevich**

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi pirrofitalar (Pyrrophyta) bo'limining biologik tavsifi, hujayra tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari va tabiatdagi ahamiyati yoritilgan. Ularning okean ekotizimidagi birlamchi mahsulot yaratuvchisi sifatidagi roli hamda bioluminessensiya xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Pirrofitalar, dinoflagellyatalar, xromatofor, sellyuloza qobiq, fitoplankton, bioluminessensiya.*

Abstract: This thesis describes the biological characteristics, unique cellular structure, and ecological significance of the division Pyrrophyta. It analyzes their role as primary producers in ocean ecosystems, and their distinct bioluminescent properties.

Keywords: *Pyrrophyta, dinoflagellates, chromatophore, cellulose plate, phytoplankton, bioluminescence.*

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются биологическое описание, особенности клеточного строения и значение отдела пиррофитовых водорослей (Pyrrophyta). Анализируется их роль как первичных продуцентов в океанических экосистемах, свойства биолуминесценции.

Ключевые слова: *Пиррофитовые водоросли, динофлагелляты, хроматофор, целлюлозный панцирь, фитопланктон, биолуминесценция.*

Suv o'tlari (lotincha alga — dengiz o'ti) — autotrof fotosintez qiluvchi organizm bo'lib, turli shakllari maxsus organellalar - xromotroflar (xloroplastlar)dan iborat, odatda, suvda va tuproqda yashaydi. Xromatoforalar xlorofill va boshqa pigmentlarga hamda maxsus oqsil tanachalari — pirenoidlarga ega (grekcha Τηρνν — suyakcha), uning chetlariga kraxmal va boshqa glikanlar yigiladi. Ko'pgina suv o'tlarining xlorofill tufayli hosil bo'lgan yashil rangi boshqa rangdagi pigmentlar bilan to'siladi. Suv o'tlari

hujayralarining shakli turli-tuman: sferik, noksimon, tuxumsimon, spiralsimon, silindrsimon, yelpig'ichsimon va hokazo. Qat'iy xlamidomonadlar va xlorokokklar fotosintetik bo'lgan suv o'tlari ham fotoavtotrofli va geterotrofli oziqlanishga moslashgan suv o'tlari (masalan, pirrofitlar) kabi ma'lum[1,2].

Pirrofit suvo'tlari (Pyrrophyta) - asosan bir hujayrali, harakatchan (xivchinli) organizmlar bo'lib, ularning nomi yunoncha "pyrrhos" (olovli, qizg'ish) so'zidan olingan. Ular tabiatda suvning "gullashi" va oziq zanjirida muhim rol o'ynaydi.

Dinofitlar (Dinophyta/Dinophyceae): Eng keng tarqalgan guruh bo'lib, hujayrasi qattiq selluloza sovut (pansir) bilan qoplangan. Ikki xil xivchinga ega: biri hujayra atrofini o'rab turadi, ikkinchisi orqaga yo'nalgan. Vakillari: Peridinium, Ceratium, Gonyaulax.

Kriptofitlar (Cryptophyta/Cryptophyceae): Hujayralari yumshoqroq, pansirsiz, lekin maxsus oqsil qatlamiga ega. Asosan chuchuk suvlarda uchraydi[3].

Pirrofit suvo'tlari (dinofitlar) asosan bir hujayrali bo'lib, o'ziga xos murakkab tuzilishga ega. Ularning hujayrasi ko'pincha qattiq selluloza plitalardan iborat saunit (pansir) bilan o'ralgan. Hujayrada ikkita xivchin bo'lib, biri ko'ndalang egatda, ikkinchisi bo'ylama egatda joylashadi; bu ularga aylanma harakatlanish imkonini beradi. Sitoplazmasida xlorofill "a" va "c" hamda qo'ng'ir-qizil pigmentlar saqlaydigan xromatoforlar mavjud bo'lib, ular fotosintez orqali oziqlanadi. Ko'payishi asosan jinsiz yo'l bilan, ya'ni hujayraning teng ikkiga bo'linishi orqali amalga oshadi. Bo'linish vaqtida pansir ham ikki qismga ajraladi yoki qayta hosil bo'ladi. Ayrim turlarida noqulay sharoitda qalin po'stli tinch holatdagi sistalar hosil qilish kuzatiladi. Jinsiy ko'payish kamdan-kam hollarda izogamiya yoki oogamiya shaklida uchraydi[4].

Pirrofit suvo'tlari tabiatda va inson hayotida ulkan ahamiyatga ega. Ular dunyo okeanidagi fitoplanktonning asosiy qismini tashkil etib, birlamchi organik moddalar ishlab chiqaradi va oziq zanjirining asosi bo'lib xizmat qiladi. Fotosintez orqali suvni kislorod bilan boyitadi. Ayrim turlari (masalan, zooksantellalar) marjon polioplari bilan simbiozda yashab, marjon riflarning shakllanishini ta'minlaydi. Biroq, ularning haddan tashqari ko'payishi "qizil qoplam"ni keltirib chiqaradi. Bu vaqtda suvo'tlar ajratgan kuchli neyrotoksinlar baliqlar va dengiz jonzotlarining ommaviy nobud bo'lishiga, shuningdek, suvni iste'mol qilgan insonlar zaharlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi vakillari tunda

dengiz suvining chiroyli moviy nur sochishiga (bioluminessensiya) sabab bo'lib, o'ziga xos manzara hosil qiladi[3,5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Graham L.E., Wilcox L.W. "Algae". Pearson Education.
2. Mustafayev S.M. // "Botanika" (Sistematika bo'limi). – T.: "O'zbekiston" 2002
3. To'xtayev A.S // "Botanika: Suvo'tlar va yuksak sporalı o'simliklar". O'quv qo'llanma.
4. Sh.J.Tojiboyev, N.M.Naraliev//Tuban o'simliklar. – "Namangan" 2016.
5. Биотехнология // Под ред. А.А. Баева — М.: Наука, 1984.